

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**УДК 332.14
DOI**

БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

**ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., проф.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Развитие региона возможно только при внедрении и оптимальном сочетании различных механизмов государственно-частного партнёрства, подходов и принципов бережливого управления и повестки ESG.

Ключевые слова: бережливое управление, ESG-принципы, программы и проекты развития

LEAN MANAGEMENT IN REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS

**PONOMARENKO E.V.,
Doctor of science on public administration,
professor, professor of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEE HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The development of the region is possible only with the introduction and optimal combination of various mechanisms of public-private partnership, approaches and principles of lean management and the ESG agenda.

Keywords: lean management, ESG principles, programs and development projects

В Российской Федерации в системе государственного управления с 2017 г. реализуется проект «Бережливый регион», целью которого является повышение эффективности органов государственного и муниципального управления с применением методов бережливого производства [1]. Инициатором проекта

выступил ГК «Росатом». Проект реализуется в 32 субъектах РФ и направлен на повышение эффективности государственного и муниципального управления за счёт внедрения технологий и методов бережливого производства.

Участие множества субъектов РФ и предприятий в этом проекте свидетельствует о росте популярности механизмов бережливого управления в российском обществе, причём одновременно в разных секторах экономики (государственном и муниципальном, коммерческом и общественном). Бережливое управление тесно пересекается с основной глобальной экономической задачей любого государства в повышении производительности труда, а также направлением следования принципам устойчивого развития, что является актуальным мейнстримом во всём мире. Принципам устойчивого развития (ESG-принципам) начинают следовать всё больше субъектов РФ, перенимая и внедряя лучшие практики в свою деятельность.

Основными ожидаемыми результатами проекта «Бережливый регион» являются: сокращение потерь времени и ресурсов при взаимодействии населения с органами власти и при получении государственных и муниципальных услуг; повышение удовлетворённости граждан уровнем жизни в регионах и качеством взаимодействия с органами власти; улучшение имиджа органов власти благодаря их готовности к использованию прогрессивных технологий, к диалогу и сотрудничеству с жителями региона.

Сама по себе концепция управления «Бережливое производство» (lean management) предполагает непрерывный поиск методов постоянного развития для достижения эффективности и максимизации результатов, что непосредственно и неразрывно связано с экономикой, развитием сотрудников, защитой окружающей среды, энергоэффективностью, что и отражает принципы устойчивого развития и ESG-подходы (environmental, social and corporate governance) [2]. Интеграция этих двух концепций призвана привести к увеличению удовлетворённости граждан работой региональных органов власти и муниципалитетов, сфер ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и других направлений социальной сферы (проект «Бережливый город»), в т.ч. здравоохранения (проект «Бережливая поликлиника»), образования и проч.

Проект «Бережливый регион» в разных субъектах РФ декомпозируется на локальные проекты, такие как: пилотные

проекты на примере отдельного Министерства и ведомства в рамках реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (оптимизация деятельности Министерства, оказание государственных услуг населению, оптимизация процедур по поддержке крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, оптимизация схемы размещения сотрудников министерства, оптимизация структуры сайта министерства); пилотные проекты на крупных промышленных предприятиях и малых и средних предприятиях. Так, например, Белгородская область выполнила уже 3900 различных проектов в различных сферах, в Кемеровской области в рамках проекта «Бережливый регион» было разработано и реализовано 184 проекта [3].

Основные запросы со стороны органов исполнительной власти на основе бережливого управления сосредоточены на улучшении процессов в их работе, в совершенствовании системы стимулирования персонала, занятого обслуживанием населения, переходе к «клиентоориентированному мышлению» и человекоцентричности, совершенствованию процессов путём устранения шагов, которые не создают ценность или расходуют ресурсы.

Перечисленные программы и проекты, которые уже имеют успешные практики на территории России, демонстрируют успешное применение механизма реализации государственно-частного партнёрства (ГЧП). Позитивными результатами применения механизма ГЧП являются: привлечение большого частного капитала к созданию социально-значимой инфраструктуры мирового уровня, совместные проекты в сфере бережливого управления, ESG-повестки. Успешные проекты с участием софинансирования расходов субъектов РФ реализованы в таких сферах деятельности, как: концессионные соглашения о создании и эксплуатации средних общеобразовательных школ с привлечением «демографических субсидий» [4], субсидиях на развитие инфраструктуры обращения с ТКО в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды», инфраструктуры социального обслуживания в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан», спортивной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» (бизнес-спринт), программы создания специальных экономических зон на территориях моногородов, проч. проектные инструменты.

Все перечисленные механизмы реализации государственной политики могут быть задействованы на новых территориях РФ. Так, российское правительство разработало комплексную программу социально-экономического развития новых регионов, рассчитанную на 2023-2025 гг. с целевыми показателями до 2030 г. [5]. Программа охватывает практически все ключевые сферы жизнедеятельности населения, заложено финансирование в виде бюджетных инвестиций, дотаций и субсидий. В программе запланирована реализация более 300 мероприятий, которые будут направлены на «восстановление и ремонт инфраструктуры, обеспечение граждан комфортным жильём и необходимыми социальными объектами, что должно привести к повышению уровня жизни граждан новых субъектах РФ до среднероссийских показателей к 2030 году».

Для повышения результативности программ и «с целью обеспечения устойчивого развития, привлечения инвестиций в новые производства и ключевые отрасли, а также повышения уровня и качества жизни» созданы специальные экономические зоны [6], которые организуются на территории ДНР.

Выводы. Развитие региона возможно только при внедрении и оптимальном сочетании различных механизмов государственно-частного партнёрства, подходов и принципов бережливого управления и повестки ESG. Использование в разработанных государственных программах и проектах комплекса перечисленных подходов и методов призвано способствовать сокращению различного рода потерь при взаимодействии населения с органами власти и при получении государственных и муниципальных услуг, повышению удовлетворённости граждан уровнем жизни в регионах.

Список использованных источников

1. Царенко, А. С. Проекты «Бережливый регион», «Бережливая поликлиника», «Бережливый город» как шаги на пути к созданию «Бережливого Правительства»: оценка реализации инициатив в государственном секторе РФ / А. С. Царенко, О. Ю. Гусельникова. – Текст : электронный // Государственное управление. Электронный вестник. – № 73. – 2019. – С. 167-203. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37534137> (дата обращения: 09.10.2023). – Режим доступа: научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

2. Плешанов, М. Бережливое производство и ESG-принципы как фундамент устойчивого развития / М. Плешанов. – Текст :

электронный // Эксперт Юг. 06.10.2021. – URL: <https://expertsouth.ru/comments/berezhlivoe-proizvodstvo-i-esgprintsipy-kak-fundament-ustoychivogo-razvitiya/> (дата обращения: 08.10.2023).

3. Кемерово – лидер по количеству внедряемых лин-проектов // Администрация города Кемерово: официальный сайт. – 26 марта 2021. – URL: <https://kemerovo.ru/press-tsentr/novosti/58620/> (дата обращения: 09.10.2023). – Текст: электронный.

4. Государственная поддержка ГЧП в России 2022. Вызовы и перспективы // Центр ГЧП: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://pprcenter.ru/upload/iblock/252/2527615e6fa2fc7a41726b4f408f2184.pdf> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст: электронный.

5. Перевощикова, М. Четверо храбрых: как специальная программа ускорит развитие новых регионов России / М. Перевощикова. – Текст: электронный // Известия, 27 апреля 2023 г. – URL: <https://iz.ru/1502295/dmitrii-alekseev-mariia-perevoshchikova/chetvero-khrabrykh-kak-spetsialnaia-programma-uskorit-razvitie-novykh-regionov-rossii> (дата обращения: 08.10.2023).

6. О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: Федеральный закон от 24.06.2023 № 266-ФЗ. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306240004> (дата обращения: 08.10.2023).

УДК 658.5:65.8

DOI

ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА И БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

ЯРЕМБАШ А.И.,
д-р экон. наук, доц.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрен механизм государственного, регионального и бизнес-сотрудничества, призванного обеспечить экономический рост новых регионов и увеличить приток инвестиций.

Ключевые слова: новые регионы Российской Федерации, механизмы государственного, регионального и бизнес-сотрудничества, синергия